

EL RETRATO DE DOÑA MARIANA DE AUSTRIA, DE JUAN CARREÑO DE MIRANDA: ESTUDIO TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Judit Gasca Miramón
Universidad Complutense de Madrid
jgasca@ucm.es
ORCID: 0000-0001-8254-1190

Silvia Viana Sánchez
Conservadora y Restauradora BIC
silviaviana@live.com
ORCID: 0009-0000-1124-5642

El retrato de doña Mariana de Austria (inv. 1485), pintado por Juan Carreño de Miranda hacia 1673, es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones¹ (fig. 1).

Como corresponde al soporte pictórico común de la época, se trata de un lienzo grueso, de trama abierta, tejido mediante ligamento simple, tipo *brin*, elaborado posiblemente con hilo de estopa de lino, en estado crudo, sin blanquear, para asegurar la adherencia de la preparación y el resto de los estratos pictóricos. Se compone de dos paños unidos mediante costura en sentido longitudinal² (fig. 2).

El bastidor es de madera de pino, móvil, sin la presencia de cuñas que aseguren una tensión adicional y sin biselar. Consiste en cuatro travesaños ensamblados a caja y espiga y un travesaño central que le aporta algo de firmeza. Al carecer de cuñas, la obra presenta falta de tensión.

Tanto el soporte de lino como el bastidor se corresponden con los de otras obras del artista que se conservan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es el caso de la *Caída en el camino del Calvario (El pasmo de Sicilia)* (inv. 0745), *La Magdalena penitente* (inv. 0638) o el otro *Retrato de Mariana de Austria* (inv. 0640), de menores dimensiones.

¹ En el bastidor actual mide 0'200,5 x 0'144 x 0'2 m.

² Según la Tasa General de Precios de Madrid de 1627, el *brin de melinje* tenía una anchura de vara y sesma, aunque podía llegar a vara y cuarta, es decir, aproximadamente entre 98 y 105 centímetros. Lo cita Rocío Bruquetas (2002), en *Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro*, p. 235.

Fig. 1. Testigo de eliminación de materiales ajenos a la obra.

El estado de conservación de la obra está determinado principalmente por su exposición y almacenamiento. Esta regresa a la Academia de San Fernando en el año 2018, tras permanecer décadas como depósito externo en Bilbao. Los primeros exámenes organolépticos muestran importantes craqueladuras repartidas por toda la superficie. El riesgo de desprendimiento y pérdida de la capa pictórica hace necesario el empapelado de protección de la obra. Además, como medida preventiva contra la posible infestación biológica, se tratan tanto el marco como el bastidor de madera.

El lienzo presenta un buen estado de conservación, a pesar de una ligera oxidación de las fibras. La acción del oxígeno descompone la celulosa de las fibras del tejido, aumentando su fragilidad, y la contaminación atmosférica favorece la acidez de estas.

Por otro lado, se observan varios parches en el reverso del soporte, colocados en distintas intervenciones anteriores, no documentadas, como refuerzos puntuales de las roturas de este. La tela de estos parches es de diferente grosor y trama, y están encolados con adhesivos de tipo orgánico. Tanto el grosor de la tela como el

Fig. 2. Detalle de la unión, costura de las dos telas.

exceso de adhesivo han provocado en muchos de los casos deformaciones que se pueden observar en el anverso. Además, parte de la costura entre paños se encuentra descosida (fig. 3).

En alguna de estas intervenciones la obra fue desclavada del bastidor y vuelta a montar, como se aprecia en el lateral derecho, donde pueden verse los agujeros de las antiguas tachuelas.

En el examen previo se detectan craqueladuras con levantamiento y bastantes pérdidas diseminadas de la capa pictórica, que coinciden con los colores del fondo, más oscuros (fig. 4). A falta de análisis químicos que determinen la composición de los materiales, cabe suponer que esto se debe a la interacción del pigmento (posiblemente negro de humo) con el aglutinante. Las carnaciones y colores más claros, por el contrario, se encuentran estables.

Sobre la película pictórica aparece un barniz muy oxidado, coloreado, discontinuo y opaco. En las carnaciones también se observan algunos depósitos que podemos identificar como detritus de insectos, de efecto corrosivo por su contenido en ácido. Del mismo modo, la suciedad superficial, compuesta por sustancias orgánicas e inorgánicas, tiene la propiedad de ser muy higroscópica, puede llegar a aumentar la humedad relativa de la superficie hasta un 10 %, y ha creado un velo que distorsiona la correcta visión de la superficie.

Fig. 3. Reverso de la obra, durante los tratamientos de consolidación de la capa pictórica.

También se observan retoques y repintes generalizados que ocupan aproximadamente el 60 % del total de la superficie, como ya hemos visto, concentrados fundamentalmente en los colores más oscuros del fondo, vestimenta de la reina, tapete de la mesa o terciopelo negro del sillón frailer sobre el que está sentada la reina.

TRATAMIENTO

El procedimiento de conservación-restauración comienza por la protección de la capa pictórica mediante el empapelado con papel japonés, cuya finalidad es proteger los estratos pictóricos durante los sucesivos tratamientos que se van a llevar a cabo.

Se comenzó con la limpieza química/mecánica del reverso de la obra y la eliminación de forma mecánica y química de aquellos parches que producen tensiones y deformaciones en el anverso, para posteriormente ser sustituidos por nuevos fragmentos de tejido de poliéster mediante un adhesivo termoplástico en formato film, que presenta una buena flexibilidad, estabilidad, reversibilidad y adherencia, a la vez que no produce manchas en el lienzo debido a la ausencia de disolventes. La costura se consolidó por el mismo procedimiento.

Fig. 4. Lesiones en la epidermis de la obra, craqueladuras muy pronunciadas.

La consolidación y rehidratación de la capa pictórica es uno de los procedimientos más complejos. En este caso se trataba no solo de devolver la cohesión a las zonas en estado pulverulento por un fallo en el aglutinante, sino también de restablecer las propiedades mecánicas de la capa de preparación de las superficies con craqueladuras. Para ello se usó un consolidante orgánico como la cola de pescado, compatible con los materiales de la obra, a la vez que con otros materiales que pudieran ser usados en futuros tratamientos. Se buscaba, además, la fluidez necesaria para facilitar la impregnación de todos los estratos de la pintura³. Las aristas vivas se biselaron para evitar nuevas marcas y roturas del soporte en el anverso, y se fijaron unas cuñas expandibles mecánicas de acero inoxidable, que facilitarían el tensado del soporte y devolvieran la funcionalidad al bastidor.

Tras el desempapelado de la superficie pictórica se procedió a la eliminación químico/mecánica de los barnices oxidados y repintes de anteriores intervenciones y al barnizado de protección de la superficie pictórica (fig. 5).

³ La cola de pescado, de naturaleza proteica, se obtiene de la piel y otros desechos del pescado. Se utiliza de forma habitual en restauración por su alta resistencia a la humedad y su reversibilidad.

Fig. 5. Detalle de la película pictórica durante los procesos de conservación y restauración.

Fig. 6. Fotografía general, estucado de perdidas pictóricas.

El tratamiento finaliza con el estucado de las pérdidas, la reintegración cromática y un barnizado final de protección (fig. 6).

Ahora que sabemos que este cuadro perteneció a la propia Mariana de Austria, quien lo tenía junto con su compañero (el *Retrato de Carlos II* que se conserva en el Museo del Prado y tiene un número de inventario correlativo), es posible determinar dos momentos en los que debió ser intervenido. Por una parte, tras el incendio del Alcázar. Por otro lado, cuando se envía en depósito desde la Academia de San Fernando al Museo de Bilbao. En ningún caso tenemos la documentación de los trabajos realizados, pero sí se explican los abundantes repintes que se han encontrado durante su limpieza.

